

shaxslar tomonidan tug^uruqda, kasallanish, shikastlanish va zaharlanishda amalga oshiriladigan davolash profilaktik chora tadbirlar yig'indisi tushiniladi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunida fuqarolarning sog'lig'ini saqlashga doir huquqlari davlat tomonidan kafolatlanishini ta'minlash; fuqarolarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalarining fuqarolar sog'lig'ini saqlash sohasidagi faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish belgilab berilgan. JSST tashkilotining ta'rificha **Sog'liqni saqlash tizimi** -bu uyda, ta'lim muassasalarida, ish joyida, jamoada, jismoniy va ruhiy ijtimoiy doiralarda, hamda sog'liqni saqlash va u bilan bog'liq muassasalarda amalga oshiriladigan, salomatlikni mustahkamlashga yordam beruvchi bir – biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan chora- tadbirlar yig'indisidir. Davlat va sog'liqni saqlashning boshqa tizimlarini —Jamoat sog'lig'ini saqlash degan umumiy tushuncha birlashtiradi.

Jamoat sog'lig'ini saqlash (public health as a system) – bu aholi salomatligini saqlash va mustahkamlash, kasallanish va shikastlanishlarni oldini olish, mehnat faoliyati va o'rtacha umrni uzaytirishga qaratilgan, davlat, jamiyat, tibbiy va notibbiy tashkilotlar orqali amalga oshiriladigan ilmiy va amaliy chora – tadbirlar yig'indisidir. O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlashning davlat, xususiy va boshqa tizimlari yig'indisidan iborat. Sog'liqni saqlashni tashkil etishning asosiy prinsiplari O'zbekistonda fuqarolar sog'lig'ini saqlash, sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish Respublikamizning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-geografik, demografik, kasallanish, sanitariya-epidemiologik jihatlarini e'tiborga olgan holda, olib borilmoqda.

O'zbekistonda fuqarolar sog'lig'ini saqlashning asosiy prinsiplariga quyidagilar kiradi:

- Sog'liqni saqlash sohasida inson huquqlariga rioya qilish.
- Aholining barcha qatlamlari tibbiy yordamdan bahramand bo'la olishi.
- Profilaktik chora-tadbirlarning ustuvorligi.
- Fuqarolar sog'lig'ini ijtimoiy himoya qilish.
- Tibbiyot fanining amaliyot bilan birligi.

O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish va rivojlantirishning nazariy asoslariga O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (8 dekabr 1992 yil), "Davlat sanitariya nazorati to'g'risidagi qonun" (3 iyul 1992yil), "Fuqarolar sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonun" (29avgust 1996yil), "O'zbekiston

Respublikasida sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilishning davlat dasturi” (10 noyabr 1998yil), “Sog‘liqni saqlash tizimini yanada isloh qilish chora tadbirlari”(27 fevral 2003), Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uni rivojlantirish, davlat dasturini amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risidagi (19 sentyabr 2007) Prezident farmonlari, hamda Vazirlar Mahkamasining “Sog‘liqni saqlash” sohasidagi qarorlari, hujjatlari hamda Respublikamiz sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan chiqarilgan buyruqlar hamda yo‘riqnomalar kiradi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida aholi salomatligini saqlash, sog‘liqni saqlashni rivojlantirish, inson huquqlarini himoya qilish, tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha alohida moddalar o‘rin olgan. Jumladan, “Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari va burchlari” nomli ikkinchi bo‘limning 18-moddasida O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qa‘tiy nazar qonun oldida tengdirlar, deb belgilab qo‘yilgan.

Sog‘liqni saqlash sohasida inson huquqlariga rioya qilinishi prinsipi. Ushbu prinsip O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risidagi” qonunning 13-moddasida o‘z tasdig‘ini topgan. Jumladan, ushbu moddada – O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari sog‘liqni saqlash borasida tegishli huquqlarga egadirlar. Davlat yoshi, jinsi, irqi, millati, tili, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqish, e‘tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qa‘tiy nazar fuqarolarning sog‘lig‘ini saqlanishni ta‘minlaydi. Davlat fuqarolarda kasalliklarning har qanday shakllari borligidan qa‘tiy nazar, ularning kamsitishlardan himoya qilinishini kafolatlaydi. Ushbu qoidani buzgan, aybdor shaxslar qonunda belgilangan tartibda javobgar bo‘ladilar deb belgilab qo‘yilganligining o‘zi O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash sohasida inson huquqlariga rioya qilinishi qonun orqali himoya qilinishini kafolatlaydi.

Aholining barcha qatlamlari tibbiy yordamdan baxramand bo‘la olish prinsipi. Aholi sog‘lig‘ini saqlash va uni yanada yaxshilash respublikamizning ijtimoiy sohadagi muhim vazifalaridan biridir. Buning uchun esa Respublikamizda ko‘plab shifo maskanlari faoliyat ko‘rsatmoqda. Respublika, viloyat, shahar, tuman markaziy shifoxonalari, tibbiyot sanitariya qismlari, tug‘ruqxonalar, poliklinikalar, dispanserlar, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi va uning viloyat, shahar, tuman filiallari, Oliy tibbiyot o‘quv yurtlari ularning klinikalari xalqimiz xizmatida. Bu esa o‘z navbatida qishloq aholisiga malakali vrachlik xizmatini yaqinlashtirish imkonini beradi.

Ushbu qishloq oilaviy shifoxonalarini tashkil etishda aholining demografik, kasallanish ko'rsatkichlariga alohida e'tibor berishmoqda. Davlat, hokimiyat organlari, oilani, onalik va bolalikni muhofaza qilish chora tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Profilaktik chora-tadbirlarning ustivorligi prinsipi. Oxirgi paytlarda ko'pgina mamalakatlarining olimlari kasallikni davolash emas, aholi salomatligini mustahkamlash maqsadga muvofiq deb hisoblashmoqda. Bu konsepsiya tobora kuchayib bormoqda, chunki kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish arzonroq tushadi. Shuning uchun sog'liqni saqlash xizmatini tashkilashtirish va loyihalashtirish sog'liqni tiklash, salomatlikni saqlashni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Sog'liqni saqlash tizimining ravnaqi kasalliklarni davolash bilan emas, balki salomatlikni muxofazasi bilan bog'liq deb hisoblanmoqda, natijada esa bu sog'liqni saqlash tizimi organ va muassasalarining profilaktik faoliyati rolini oshishiga olib keladi. Shuni ta'kidlab, o'tish kerakki "Sog'lomlarni salomatligini saqlash" konsepsiyasi hayotiy haqiqatga aylanishi zarur, bu esa o'z navbatida sog'liqni saqlash sistemasi resurslaridan unumli foydalanishga olib keladi. "Kasalni davolashdan uni oldini olish afzal" degan maqol bor.

Birinchidan bemorni kasalligini davolashga ketgan mablag', kasallikni oldini olishga sarflanadigan moddiy mablag'dan ancha qimmat turadi.

Ikkinchidan kasallangan bemorning ruhiy holati, yoki kasalini -surunkali formaga o'tishi, ayrim hollarda nogironlikka olib kelishi, o'lim bilan tugash hollari, aholi salomatligiga katta putur yetkazadi, o'rtacha umrni qisqarishiga olib keladi, aholini mehnat faoliyatini kamaytiradi. Ishlab chiqarish jarayonini bir muncha izdan chiqaradi. Bu esa davlat rivojlanishiga juda katta salbiy ta'sir qiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi joylarda profilaktik yordam yo'nalishlari va hajmlari, profilaktik maqsadlarda emlashlar o'tkazishning muddati va usullarini belgilaydi, aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishni nazorat qiladi. Shu jihatdan kasallikni oldini olishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarning samarasi birinchi navbatda aholini, oilani, har-bir shaxsni tibbiy-sanitariya madaniyatiga, tibbiy faolligiga, o'z salomatligini saqlashga bo'lgan ma'suliyatiga bog'liq. Agar aholi, o'z salomatligi ustida qayg'urmas ekan, uni mustahkamlash uchun shug'ullanmas, kurashmas ekan, shu yo'nalishda tibbiyot muassasalari olib borayotgan tadbirlar samarasi past, natijasi qoniqsiz bo'lib qolaveradi.

Sog'lig'ini yo'qotgan taqdirda fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish prinsipi. Ushbu prinsip O'zbekistonning rivojlanish va o'ziga xos tariqqiyot

mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish, tashxislash va davolash, hamda jismoniy, ijtimoiy va kasbiy jonlashtirish maqsadida kadrlarni, tibbiy xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan turli tibbiyot apparatlari, asboblarni aniqlashdan iborat. O'zbekistonda aholi salomatligini muhofazalash yillar davomida shakllangan kuchli sog'liqni saqlash tizimi orqali amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

D.N.Raximova va boshqalar. Zamonaviy menejment: nazariya va amaliyot/ Toshkent 2009.

B.Mamatqulov, D.Qosimova, "Sog'liqni saqlash menejmenti va iqtisodiyoti". Voris nashriyoti. Toshkent-2015.226-B

M.SHarifxo_jaev. Menejment, Toshkent, 2001.

Bahromjon Mamatqulov, Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish. Toshkent. Ilm Ziyosiy-2014. 480 bet.

<https://lex.uz/acts/-26013>

<https://lex.uz/uz/docs/-5100699?ONDATE=13.11.2020%2000>

https://uz.wikipedia.org/wiki/Sog%CA%BBliqni_saqlash

<https://tma.uz/davolash-va-so-li-ni-sa-lash/>

<https://m.kun.uz/uz/news/2020/02/28/sogliqni-saqlash-kodeksi-loyihasi-elon-qilindi>